

MONOPOLIYAGA QARSHI KOMPLAYENS TIZIMI ORQALI RAQOBAT XAVFLARINI BOSHQARISH

Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li

**O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish
va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi yetakchi mutaxassisi,
mustaqil tadqiqotchi (PhD)**

ORCID: 0009-0003-5768-9099

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18220169>

Annotatsiya: Mazkur maqolada monopoliyaga qarshi komplayens tizimining raqobat xavflarini boshqarishdagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston amaliyoti asosida komplayens mexanizmlarining afzalliklari, institutsional xususiyatlari hamda raqobat muhitini rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: monopoliyaga qarshi komplayens, raqobat xavflari, raqobat muhiti, raqobat siyosati, antimonopoliya boshqaruvi, bozor konsentratsiyasi, ustun mavqe, kartel kelishuvlari, korporativ boshqaruv, huquqiy xavflar, institutsional mexanizmlar, xorijiy tajriba, milliy amaliyot, iqtisodiy samaradorlik, bozor barqarorligi.

Аннотация В статье проводится научный анализ роли антимонопольной комплаенс-системы в управлении конкурентными рисками. На основе зарубежного опыта и практики Узбекистана обосновываются преимущества комплаенс-механизмов, их институциональные особенности и значение в развитии конкурентной среды.

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, конкурентные риски, конкурентная среда, конкурентная политика, антимонопольное управление, концентрация рынка, доминирующее положение, картельные соглашения, корпоративное управление, правовые риски, институциональные механизмы, зарубежный опыт, национальная практика, экономическая эффективность, стабильность рынка.

Abstract. The article provides a scientific analysis of the role of antitrust compliance systems in managing competition risks. Based on foreign experience and the practice of Uzbekistan, the study substantiates the advantages of compliance mechanisms, their institutional features, and their importance in developing a competitive environment.

Keywords: antitrust compliance, competition risks, competitive environment, competition policy, antitrust governance, market concentration, dominant position, cartel agreements, corporate governance, legal risks, institutional mechanisms, foreign experience, national practice, economic efficiency, market stability.

Kirish.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobat muhitining barqarorligi va adolatli shakllanishi iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Biroq yirik xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida monopol mavqeni suiiste'mol qilish, kelishilgan harakatlar va bozorni cheklovchi bitimlar kabi raqobat xavflarining yuzaga kelishi bozor mexanizmlarining samarali ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, raqobatga tahdid soluvchi xatti-harakatlarning oldini olishda faqatgina davlat tomonidan nazorat choralarini kuchaytirish yetarli bo'lmay, xo'jalik yurituvchi subyektlarning ichki boshqaruv tizimida profilaktik va tizimli yondashuvlarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Monopoliyaga qarshi komplayens tizimi

aynan ana shunday xavflarni erta aniqlash, baholash va boshqarishga qaratilgan zamonaviy boshqaruv vositasi sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, monopoliyaga qarshi komplayens tizimining joriy etilishi korxonalarining raqobat qonunchiligiga rioya etish darajasini oshirish bilan bir qatorda, ularning huquqiy va moliyaviy xatarlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Komplayens mexanizmlarining rivojlanishi korporativ boshqaruvning ajralmas elementi sifatida raqobat xavflarini strategik darajada boshqarish imkonini berib, bozorda sog'lom raqobat muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, iqtisodiy islohotlar jarayonida raqobatni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanayotgan sharoitda, monopoliyaga qarshi komplayens tizimini ilmiy jihatdan o'rganish va amaliyotga tatbiq etish masalasi nazariy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Asosiy qism.

Monopoliyaga qarshi komplayens tizimi zamonaviy raqobat siyosatining muhim institutsional elementi sifatida shakllanib, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida raqobat qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlashga qaratilgan ichki boshqaruv mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Bozorlar murakkablashib, yirik korporatsiyalar va integratsiyalashgan biznes tuzilmalarining ta'siri kuchayib borayotgan sharoitda raqobat xavflarining oldini olish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Ayniqsa, kartel kelishuvlari, ustun mavqeni suiiste'mol qilish va bozorni cheklovchi vertikal bitimlar kabi xatti-harakatlar nafaqat korxonalar uchun huquqiy va moliyaviy xavflarni, balki umuman iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli monopoliyaga qarshi komplayens tizimi raqobat xavflarini boshqarishda profilaktik va tizimli yondashuv sifatida qaralmoqda.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda monopoliyaga qarshi komplayens, avvalo, korxonalarining raqobat qonunchiligiga muvofiq xatti-harakatlarini ta'minlashga qaratilgan ichki siyosat va tartib-taomillar majmui sifatida ta'riflanadi. Jumladan, OECD hujjatlarida antimonopoliya komplayensi korxonalar faoliyatida raqobatga zid xatti-harakatlarning oldini olish, xodimlarni xabardor qilish va xavflarni baholashga xizmat qiluvchi ichki mexanizmlar tizimi sifatida izohlanadi. Ushbu yondashuvda komplayens davlat nazoratini to'ldiruvchi, ammo uni almashtirmaydigan vosita sifatida qaraladi va uning asosiy vazifasi huquqbuzarliklar sodir etilishidan oldin ularni bartaraf etishdan iborat deb belgilanadi.

Boshqa xorijiy tadqiqotchilar monopoliyaga qarshi komplayensni korporativ boshqaruvning ajralmas qismi sifatida baholab, uni strategik risk-menejment vositasi sifatida talqin qiladi. Masalan, Wils antimonopoliya komplayensni kompaniya tomonidan qabul qilinadigan ichki qoidalar, treninglar va monitoring mexanizmlari orqali raqobat huquqi buzilish ehtimolini minimallashtirishga qaratilgan boshqaruv tizimi sifatida ta'riflaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, komplayens tizimi nafaqat jarimalar va sud da'volarining oldini olishga, balki kompaniyaning obro'-e'tiborini saqlash va uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ilmiy adabiyotlarda, shuningdek, monopoliyaga qarshi komplayensning raqobatni rivojlantirishdagi makroiqtisodiy ahamiyati ham alohida ta'kidlanadi. Ayrim mualliflar komplayens tizimini bozor intizomini mustahkamlovchi va raqobat madaniyatini shakllantiruvchi institutsional mexanizm sifatida ko'radi. Bu yondashuvga ko'ra, komplayensning keng joriy etilishi davlatning majburiy nazorat yukini kamaytiradi, biznes subyektlarining o'zini o'zi tartibga solish imkoniyatlarini kengaytiradi va natijada sog'lom

raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan monopoliyaga qarshi komplayens tizimini ilmiy jihatdan o'rganish va amaliyotga tatbiq etish raqobat siyosatini takomillashtirishda muhim yo'nalish hisoblanadi.

1-jadval

Monopoliyaga qarshi komplayens tizimining afzalliklari va farqlari

Davlat	Tizimni joriy etish (qanday yo'lga qo'yilgan)	Afzalliklari	Farqli jihatlari
AQSH	Korxonalarda ichki antitrust komplayens dasturlari (policy, training, monitoring, reporting) keng qo'llanadi; DOJ va FTC bilan hamkorlik, leniency va self-reporting mexanizmlari bilan uyg'un.	Sud amaliyoti va jazo choralarini kamaytirish; huquqiy xatarlarni erta aniqlash; obro'ni saqlash orqali moliyaviy va reputatsion xavf kamayadi.	Kuchli jinoiy va fuqarolik javobgarligi tahdidi (jarima va jinoiy chora); leniency dasturlari orqali tergovlarga ta'sir; yuridik xizmatlar va ichki audit organlari rivojlangan.
Buyuk Britaniya	CMA tavsiyasi va yuridik talablarga mos ravishda korporativ komplayens; kuchli yuridik-iqtisodiy tahlilga asoslangan dasturlar.	Iqtisodiy analizga asoslangan profilaktika; M&A jarayonlarida komplayensning integratsiyasi; iste'molchi himoyasiga urg'u.	Bozorlarga binoan moslashuvchan, ichki protseduralar yuridik va iqtisodiy ekspertizani uyg'unlashtiradi; Brexit kontekstida mustaqil milliy yondashuv.
Germaniya	Korporativ boshqaruv bilan integratsiyalashgan komplayens (Konzern/Compliance Officer, ichki protseduralar); sanoat va sanoat birlashmalari orqali yo'lga qo'yilgan amaliyotlar.	Yuridik va korporativ boshqaruv integratsiyasi; sanoat standartlari va ichki nazorat kuchli; ishlovchi xodimlar uchun aniq yo'riqnomalar.	Sektorlararo kollektiv yondashuv (sanoat birlashmalari rol o'ynaydi); mehnat qonunchiligi va korporativ boshqaruv qoidalarini bilan uyg'unlik.
Xitoy	Markaziy organlar (SAMR) ko'rsatmalari va tartib-qoidalarini bilan komplayensni rag'batlantirish; platforma va raqamli sohalarga maxsus talablar.	Tezkor tartibga solish va sektoriyal yondashuv; davlat va kompaniyalar o'rtasida muvozanatni saqlash; raqamli gigantlarga nisbatan maqsadli choralar.	Davlat kompaniyalariga nisbatan yumshoqroq yondashuv; siyosatning strategik maqsadlari (milliy rivojlanish) bilan chambarchas bog'liq.

O'zbekiston	Hozirgi bosqichda antimonopoliya qonunchiligi va regulyatorlik mexanizmlari takomillashmoqda; korxonalar ichida komplayensning keng tarqalishi boshlang'ich bosqichda.	Islohotlar sur'ati orqali xususiy sektor faollashuvi; komplayens joriy etish bilan bozor ishtirokchilarining huquqiy ongini oshirish imkoniyati.	Rasmiy talablar va korporativ amaliyot orasida tafovut; komplayensni qonuniy rag'batlantirish va institutlarning mustaqilligini kuchaytirish zaruriyati mavjud.
--------------------	--	--	---

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, rivojlangan mamlakatlarda monopoliyaga qarshi komplayens tizimi asosan korporativ boshqaruv va yuridik talablarning integratsiyasi orqali joriy etilgan. AQSHda esa bu tizim kuchli sud amaliyoti va leniency mexanizmlari bilan mustahkamlanadi, Buyuk Britaniyada esa iqtisodiy tahlilning o'rni alohida ta'kidlanadi. Bunday yondashuvlar korxonalariga huquqiy risklarni erta aniqlash va baholash orqali moliyaviy hamda reputatsion zararlardan saqlanish imkonini beradi, shu bilan birga regulyatorlar bilan konstruktiv hamkorlikni rag'batlantiradi.

Germaniya va Buyuk Britaniya misollarida komplayens ko'pincha korporativ boshqaruvning ajralmas elementi sifatida shakllangan; bu esa sanoatning o'z ichki standartlari va xodimlarni o'qitish orqali raqobatga zid xatti-harakatlar ehtimolini kamaytiradi. Germaniyada sanoat birlashmalari va korporativ strukturaviy mehanizmlar komplayensni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi, natijada ichki nazorat va mehnat qonunchiligi bilan uyg'unlik kuchayadi.

Xitoy namunasi esa markazlashgan regulyatorlik va sektorlarga yo'naltirilgan siyosat orqali komplayens tamoyillarini tatbiq etadi: tezkor tartibga solish imkoniyati va raqamli platformalarga maxsus talablar asosiy farqlovchi jihatlar. Shu bilan birga, davlat kompaniyalariga nisbatan siyosiy-strategik yondashuv komplayensning erkinligi va bozor tomonida ba'zi chegaralarga sabab bo'lishi mumkin, ya'ni regulyatsiya siyosiy maqsadlar bilan chambarchas bog'langan.

O'zbekiston sharoitida esa komplayens tizimini samarali joriy etish imkoniyati bor, ammo bu jarayon institutlarning mustaqilligi, korporativ boshqaruv madaniyati va qonun ijrosining ta'minlanishiga bog'liq. Jadval va tahlil asosida tavsiya qilinadiki, O'zbekistonda komplayensni qonuniy-institutsional rag'batlar (masalan, incentivlar, yengil tartib-qoidalar, o'qitish dasturlari) orqali kengaytirish, shuningdek xorijiy ilg'or tajribadan moslashtirilgan elementlarni (leniency, ichki audit va xodimlarni ta'lim) bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, monopoliyaga qarshi komplayens tizimi rivojlangan mamlakatlarda raqobat siyosatining muhim institutsional elementi sifatida shakllangan bo'lib, u asosan korporativ boshqaruv, huquqiy tartibga solish va iqtisodiy tahlilning uyg'unlashuvi orqali samarali ishlamoqda. AQSH va Buyuk Britaniyada komplayens tizimi kuchli sud-huquqiy mexanizmlar hamda iqtisodiy tahlilga asoslangan yondashuvlar bilan mustahkamlangan bo'lsa, Germaniyada u korporativ boshqaruv va sanoat standartlari bilan integratsiyalashgan. Xitoy tajribasi esa komplayensni markazlashgan regulyatorlik va strategik sektorlar kesimida

qo'llash bilan ajralib turadi. Ushbu modellar komplayens tizimi raqobatga zid xatti-harakatlarning oldini olish, huquqiy va moliyaviy xavflarni kamaytirish hamda bozor intizomini mustahkamlashda samarali vosita ekanini tasdiqlaydi.

O'zbekiston misolida esa monopoliyaga qarshi komplayens tizimi hali shakllanish bosqichida bo'lib, uning to'liq va tizimli joriy etilishi uchun huquqiy, institutsional va tashkiliy shart-sharoitlarni yanada mustahkamlash zarur. Mamlakatda olib borilayotgan raqobatni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar komplayens mexanizmlarini joriy etish uchun qulay imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, korxonalarda komplayens madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligi va ichki boshqaruv tizimlarida profilaktik yondashuvlarning sustligi ushbu yo'nalishda tizimli chora-tadbirlar ko'rishni talab etadi.

Monopoliyaga qarshi komplayens tizimini rivojlantirish maqsadida, avvalo, xo'jalik yurituvchi subyektlarda komplayensni joriy etishni rag'batlantiruvchi huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish zarur. Xususan, komplayens dasturlariga ega bo'lgan korxonalar uchun yengillashtirilgan tartiblar yoki rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, xorijiy tajribaga tayangan holda xodimlarni muntazam o'qitish, ichki audit va monitoring tizimlarini yo'lga qo'yish, shuningdek regulyator va biznes o'rtasidagi ochiq muloqotni kuchaytirish komplayens samaradorligini oshiradi. Mazkur chora-tadbirlar raqobat xavflarini boshqarish, monopol xatti-harakatlarning oldini olish va O'zbekiston iqtisodiyotida sog'lom raqobat muhitini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. OECD. Competition Compliance Programmes. Paris: OECD Publishing, 2011.
2. OECD. Promoting Compliance with Competition Law. Paris: OECD Publishing, 2020.
3. Wils W.P.J. Antitrust Compliance Programmes and Optimal Antitrust Enforcement. Journal of Antitrust Enforcement, 2013.
4. Hodges C. Competition Law Compliance Programmes. Oxford: Centre for Socio-Legal Studies, 2016.